

Задорожная-Ремарчук А.Н.

**ВЗАИМОТНОЕШНИЯ СЛАВЯН И ВАРЯГОВ В СВЕТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИСТОЧНИКОВ В IX–XI ВВ.**

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы, относящиеся к развитию историографии, актуальное виденье политического генезиса восточных славян, раскрыта роль норманнов в становлении Древнерусского государства. Перспективы дальнейшего исследования предполагают дальнейшее изучение источников и работе над исследованиями зарубежных авторов по данному вопросу.

Ключевые слова: славяне, варяги, государственность, Древняя Русь, источники.

Abstract. This work examines the main problems related to the development of historiography, the current vision of the political genesis of the Eastern Slavs, and reveals the role of the Normans in the formation of the Old Russian state. Prospects for further research involve further study of sources and work on research by foreign authors on this issue.

Key words: Slavs, Varangians, statehood, Ancient Rus', sources.

Изучение источников, относящихся к генезису российской государственности, позволяет выявить уровень взаимосвязи и взаимовлияния славян и норманнов. Сейчас, когда Россия находится в состоянии жесткой конфронтации с Западом, важно представлять какие силы, автохтонные или внешние, оказали решающее влияние на формирование Древнерусского государства. Выяснение меры взаимодействия пришлого и местного элемента позволяет осознать, как степень самобытности Российского государства в начальный период его истории, так и возможность особого, отличного от западного, пути развития современной России.

Первое, и точно датированное, известие о Руси были запечатлены епископом Труа Пруденцием, во втором собрании за 835–861 гг. «Бертинских анналов», который был придворным капелланом и, соответственно, очевидцем тех событий, которые происходили во дворе. А именно, посольской миссии франкскому императору Людовике I росов от своего «хакана» вместе с греческими послами от императора Феофила с целью подтверждения мирного договора и дружбы, а также с просьбой вернуться по их территории в Константинополь [1, с. 19–22].

Далее по содержанию, нам дают понять, что император заподозрил прибывших к нему делегатов в шпионаже: «узнал, что они из народа свеев» (племя, которое населяло восточное побережье Скандинавии) и задержал у себя. Дальнейшей информации о посольстве «Рос» в источнике не присутствует. По поводу титула «хакана Росов» развернулась серьезная дискуссия, от которой зависит, в том числе, и проблема местоположения того, откуда пришла сама посольская миссия [9, с. 66].

Об этом титуле упоминается в следующем источнике: «Послание франкского императора Людовика II византийскому императору Василию I», применительно к норманнам, в контексте оправдания от упреков Василия I к Людовику II, по поводу

несправедливого использования последним титула императора. Ответ Людовика II содержит утверждение, что к «норманнам» и хазарам титул «хаган» неправильно применять, т.к. последние были малоизвестные в Западной Европе, а титул «хагана» был знаком по отношению к Аварскому каганату, который разбил в конце VIII в. Карл Великий.

Таким образом, следует, что в послании Василия I сказано, что хазары и «норманны» имеют государей с титул «хаган». Невозможно определить, какой именно этникон в греческом тексте применили к «норманнам». Исследователи выдвинули несколько гипотез на этот счет: что это калька с греческого и в послании было обозначение как «северные люди», «северные скифы», которые редко, но встречаются в византийских источниках X в. по отношению к Руси; существует предположение, что в греческом послании употребили обычный термин «рос», а отождествление его с «норманнами» произошло при переводе на латинской основе, так, как это произошло у Лиутпранда [11, с. 36]. Из этого следует, что этих «норманнов» можно соотнести с теми «рос», которые из «народа свеев», государь которых, в свою очередь носил титул «хакан», согласно «Бертинским анналам».

Лиутпранд, епископ Кремонский (ок. 920–970 гг.), написал исторический труд «Книга возмездия», в которой находим, в связи с латинской языковой традицией, что Лиутпранд прямо отождествляет «норманнов» к русам – «Ближе к северу обитает некий народ, который греки по внешнему виду называют русью, мы же по местонахождению именуем норманнами. Ведь на немецком языке *nord* означает север, а *man* – человек; поэтому-то северных людей и можно назвать норманнами». И мы можем сделать вывод, что это не перевод с греческого словоупотребления.

Далее, Лиутпранд повествует о неудачном походе князя Игоря на окрестности Константинополя в 941 г. Он передает имя князя Игоря, как *Inger*, в свою очередь Константин Багрянородный и Лев Диякон передают имя, как *Ингор*, что отражают в сумме скандинавский оригинал *Ingvarr* [9, с. 39]. Самого князя Игоря называет королем руси (как народа), что соответствует традиции латинского летописания именованья древнерусских князей X – XII вв. [11, с. 54].

В следующем источнике – «Венецианская хроника», который мы будем рассматривать, содержатся сведения о нашествии «норманнов» на Константинополь в 860 г. Автор занимал должность капеллана венецианского дожа Петра II Орсеоло, звали его Иоанном Диаконом (не путать с Иоанном Диаконом IX в. – слагателем «Жития папы св. Георгия Великого»). В ПВА, поход, о котором пишет Иоанн, зафиксирован под 866 г [1, с. 39]. Это связано с ошибкой греческой хроники Георгия Амортотлы, на которой основывается ПВА [1, с. 54]. В произведении Иоанна «норманны» уезжают с триумфом, что разнится с данными византийских источников. Это дало ученым предположить, что возможно, это не «русский» поход 860 г., а совершенно иной, неизвестный по иным источникам. К тому же, более поздние авторы (Бонда Флавий XV в.) отмечают у себя, что эти «норманны» возвращаются в «Британское море».

Очень интересную информацию нам дает «Хроника» Титмара Мерзебургского, который обозревает период конца княжения Владимира Святославовича и междоусобиц его сыновей, т.к. это время скупо зафиксировано в древнерусских источниках. Пишет также о христианской миссии среди поморских славян. Стоит отметить, что в «Хронике» самое древнее упоминание Киева среди латиноязычной литературы, древнее только свидетельства Константина Багрянородного и арабских авторов. Сообщает о богатстве страны, множестве храмов христианских и варяжских наемниках. Последних характеризует, как «данов», что может означать принадлежность дружины к скандинавскому роду в принципе (т.к. «датский язык» усвоен всеми племенами «Северных стран» как пишет Снорри Стурлусон [14, с. 6]) или ввиду датско – русского сближения в конце 1010-х г [5, с. 76].

Кведлинбургские анналы повествует о миссии Адальберта и Бруно (Бонифация) на территории Руси, в том числе и миссии к печенегам, которые не увенчались успехом, и о конфликтах между Болеславом I и Генрихом II. В предыдущих хрониках, эти сведения дублируются. «Житие блаженного Ромуальда» Петра Дамиани, «Баррийские анналы» также повторяют сведения о Бруно, как первого апостола Руси. Последнее, является анахронизмом, т.к. ко времени миссии Бруно на Русь, Русь, уже 20 лет была, как крещена Владимиром Святославичем [9, с. 84–85].

Второе по древности упоминание Киева в латиноязычной летописной традиции зафиксировано в «Реймском глоссе», в контексте рассказа о транспортировке мощей св. Климента из Херсонеса в Киев Ярославом Владимировичем. Но летописец – Одалярк, ошибся, мощи св. Климента были перевезены в Десятинную церковь самим Владимиром [7, с. 100–104].

Далее следуют источники: «Хильдесхаймские анналы», «Альтайхские анналы», которые дублируют вышесказанное и друг друга. Они передают историю посольства русского к Оттону I, в котором они просят епископов, «который открыл бы им путь истины», после чего обманули немцев. И следующие пассажи сообщают о немецко – венгерском конфликте, причины которого не совсем ясны [15, с. 105–108]; [1, с. 109–110].

Важным источником для изучения политики Киевской Руси, является «Послания Григория VII к польскому князю Болеславу II и киевскому князю Изяславу Ярославичу». Послание повествует о покровительстве папы Григория VII над изгнанным в 1073 г. собственными братьями – Святославом и Всеволодом, Изяславом Ярославичем. Сам этот политический акт нужно рассматривать со стороны всей политической деятельности в этот период Григория VII: он противостоял открыто Генриху IV, подготавливал крестовый поход против турок – сельджуков, которые грозили Константинополю и связанные с этим походом надежды на воссоединение Западной и Восточной церкви.

Труд Адама Бременского «Деяния архиепископов Гамбургской церкви», включает в себе важные сведения о народах Северной Европы и Прибалтики. Адам Бременский оставил уникальные данные о географии, этнографии и истории Руси. Ученые утверждают, что главнейшим источником этой информации был, король Дании Свен Эстридсен [1, с. 11].

Описывая самую защищенную гавань Бирки (крупный международный торговый центр на Балтике в IX–X вв., соединяющий Балтийское море с оз. Меларен, что в Средней Швеции), Адам перечисляет народы, которые ежегодно собираются для торговли и отмечает славян и норманнов. Последние – как отмечают ученые – отождествляются с норвежцами. Также обозначает Скифию, под которой имеет в виду всю Восточную Европу (эта традиция присуща всем латиноязычным хроникам) в том числе и Русь. Но в то же время, в следующем пассаже, он употребляет термин «Славяния», в которую включает славянские племена под юрисдикцией гамбургского архиепископа, прибалтийских и полабских славян, поляков и чехов. Исследователи сделали вывод, что «Славяния» – это термин, который обозначает географическое расселение всех славян на территории Восточной Европы [1, с. 34].

Адам передает важную информацию о политических взаимосвязях Руси и Скандинавского Севера. Он пишет о брачном союзе Ярослава Владимировича и Ингигерды – дочери Олафа Шётконунга в 1019 г. [1, с. 134]. Этот брак скреплял новгородско – шведский союз, тогда еще новгородского князя Ярослава против Святополка за Киев. Пишет о замужестве сестры Кнута Великого (короля Англии, Дании, Норвегии) Эстрид за «сына короля Руси» [1, с. 135]. Существует гипотеза, что Эстрид вышла замуж за старшего сына Ярослава Мудрого Илью, который умер в год своего княжения на новгородском престоле 1019 г. Таким образом, Ярослав Владимирович заручился в 1019 г. помощью двух сильнейших государств Севера против своего брата. К подтверждению этой гипотезы можно также привести свидетельства

военной активности Кнута Великого против Польши в 1019 г [11 с.476]. Еще один брак, который фиксирует Адам Бременский – это брак Харальдда Сурового и дочери Ярослава Мудрого Елизаветы, после его службы в Константинополе «прославившись доблестью и скопив большое богатство» [1, с. 136].

Далее, он описывает Русь, называя ее Острогардом, потому как называют «варвары – даны». Среди ученых сложилось два мнения, что могло означать это название. Первая гипотеза – это название Новгорода, на древнескандинавском *Hólmgarðr*, если его переводить от «*hólmr*» – «остров». И вторая гипотеза, основывающиеся на лингвистическом анализе, предполагает, что *Ostrogard* происходит от древнескандинавского *austr*, что означает «восток». Таким образом, вторая гипотеза выглядит более логичной, т.к. для скандинавов Русь находилась «на востоке» и *Austr* «Восток» является частью собирательных хрононимов: «Восточный путь», Восточное (Балтийское) море и т.д. [8, с. 62–75].

Это сочинение является крайним в нашей аналитической работе западноевропейских источников, и мы можем приступить к заключению.

Близкие взаимосвязи Древней Руси и Скандинавии привели к языковым контактам. Ведущую роль в этом процессе принадлежала к норманнам, как пришлый и малочисленный этнический элемент. Проникая на Юг, Юго-восток через Русь и потом, возвращаясь в Скандинавию они приносили в свою среду русские знания: предметов, явлений, названий географических объектов. Древнерусские заимствование не единственный источник взаимодействия двух народов. В письменных памятниках двух народов содержатся важные свидетельства контактов. В них можно найти примеры освоения древнерусской культуры скандинавами.

Сведения различных источников дают нам право поставить вопрос о двустороннем взаимодействии Древней Руси и Скандинавии в IX–XI вв. При таких обстоятельствах, стоит рассмотреть поэтапное развитие древнерусского и скандинавского государства.

На первом этапе (до IX в.) взаимодействия славян и скандинавов происходил процесс формирования племенных конфедераций, на уровне территориальных и политических структур. Период характеризуется ростом военной, экономической, миграционной активности больших групп населения, что привело к прямому контакту двух этносов. Но формы были различны: множественные археологические материалы скандинавского происхождения говорят нам, что основной формой стала внешняя экспансия норманнов на территории, занятые славянами, т.к. отсутствовали возможности для внутреннего освоения земель; это повлияло на то, что в свою очередь славяне, заселялись на территориях балтских и финских племен в VIII–XI вв. [17, с. 215]. Таким образом, ничего не удивительно, что материалов пребывания норманнов на территории славян больше, чем в Скандинавии восточнославянских. И по большому счету, восточнославянские артефакты, найденные на территории Скандинавии, связаны с норманнами, которые побывали на Руси, это же касается и лексических заимствований [9, с. 62].

На этом этапе восточная экспансия норманнов характеризуется не регулярными грабежами Прибалтийских земель, которые отразились в сагах, а именно в «Круге Земном» Снорри Стурлусона [15, с. 17]. Помимо грабежей, они занимались торговлей с финским и славянским населением, в результате поток арабского серебра, идущий в Скандинавию, увеличился, что сделало Восточное направление торговли приоритетным. Это способствовало укреплению восточных связей, внутренней и внешней торговли, имущественного и социального расслоения населения.

Второй этап (вторая половина IX – первая половина X в.) характеризуется формированием раннефеодальных государств. В Скандинавии происходят крупные миграционные процессы в Западном направлении: заселение Исландии, колониза-

ция Британии, Нормандии. В Восточном направлении: вовлечение в социально-экономические процессы Древнерусского государства.

Именно этот этап характеризуется первой фазой славяно-скандинавского синтеза. Письменные и археологические источники говорят нам о присутствии норманнов в крупных городах Руси – Новгороде, Ладоге, Изборске, Белоозере, торгово-ремесленных центрах, как Городище под Новгородом, Темерева и Саркоское. Эти же города являлись пограничными пунктами славянского заселения на восточноевропейском Севере. Эти два факта говорят нам, что без должного урегулирования отношений между этносами, скандинавы не смогли бы там находиться. Частично, такие отношения отражены в летописном придании о призвании варягов.

Легенда гласит, что варяги были призваны для «наряда», что означало условия, при которых князь «нанимался» правящей знатью отдельных русских городов и областей. Это событие усилило приток норманнских дружин на Русь, но и определило их статус, как подчиненные интересам формирующейся правящей элиты Древней Руси [15, с. 55–62].

Пришлый скандинавский элемент был полезен для борьбы с племенным сепаратизмом, который на этапе трансформации из племенного конгломерата в государственное образование был крайне неуместным. Помимо борьбы против сепаратизма, норманны участвовали в аппарате государственного управления – в полюдьё (система взимания податей).

Третий этап (середина – вторая половина X в.) проходит в условиях укрепления Древнерусского государства, а в Скандинавских странах рост политического оформления, который закончился к концу X в. образованием раннефеодальных государственных структур в Норвегии и Дании. Регионы характеризуются выделением правящих элит в составе великокняжеской дружины, которая была ориентирована, по своим целям и задачам в социально-политической системе государства, на противостояние племенной аристократии. Сходство интересов феодальной знати обоих регионов делало естественным взаимодействием социально значимых элементов в дружинной среде их культур. Это связано с мобильностью скандинавского народа, представители которого возвращались на родину и обусловили рост влияния древнерусской культуры на скандинавскую. И прежде всего, на «дружинную культуру»: каменные погребения, элементы военного вооружения, поясные наборы из южнорусских степей, ткани, украшения, сумки-шапки и т.д.

Таким образом, данный этап взаимодействия русско-скандинавских отношений обеспечил наибольшее влияние древнерусской культуры на Скандинавские страны. При этом, исходили культурные и социально-политические импульсы не с Севера, а Среднего Поднепровья и Смоленщины т.е. по пути «из варяг в греки».

На последнем, четвертом, этапе отношений (конец X – первая половина XI вв.) Древнерусское государство становится сильным раннефеодальным монархическим государством, крепчают раннефеодальные политические структуры в Норвегии и Дании. Следовательно, на данном этапе отношения между Русью и Скандинавией переросли из отношений между отдельными личностями в межгосударственные контакты. Идет упорядочивание торговых связей, связанное с развитием международной торговли и формированием государственного аппарата. Об этом свидетельствуют появление торговых домов и храмов при них, где купцы имели право останавливаться и хранить свой товар.

Складывается традиция мемориальных рунических надписей о павших на «востоке». Помимо прибыльности походов, они отражают древнерусскую географическую номенклатуру, упоминаются: реки, государства, города и т.д.

Формируются матримониальные отношения, известные из летописей и саг брак между Ярославом Мудрым и дочери шведского конунга Олава Шётконунга Ингигер-

ды, брак дочери Ярослава Елизаветы и Харальдом Суровым Правителем, и еще три бракосочетания [16, с. 163].

На протяжении древнейшего периода (с середины VIII-XI в.) истории русско-скандинавских отношений, прослеживается славянское влияние в культуре Скандинавии. На третьем этапе взаимодействия, процессы упрочнения Древнерусского государства и образование полиэтничной феодальной знати, привели к этнокультурному единству и ассимиляции скандинавов в славянской среде. Наблюдается наиболее интенсивное и разнообразное влияние древнерусской цивилизации на скандинавскую культуру, в сферах торговли, социального развития верхов, элементов культуры [7, с. 23-34].

Источники и литература

1. Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви / Пер. И. В. Дьяконова // Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники. – М.: СПСЛ; Русская панорама, 2011. С. 7–150.
2. Алтайхские анналы. // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Джаксона Т. Н., Коноваловой И. Г. и Подосинова А. В. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. 109–110 с.
3. Барийские анналы. // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Джаксона Т. Н., Коноваловой И. Г. и Подосинова А. В. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 93–95.
4. Беофульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, Т. 9, 1975. 770 с.
5. Бертинские анналы // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Джаксона Т. Н., Коноваловой И. Г. и Подосинова А. В. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 17–21.
6. Воинский трактат // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. II: Византийские источники / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 172–175.
7. Гардизи. Краса повествований. // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. III. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 56–59.
8. Глосса на псалтыри Одальрика Реймского. // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 100–104.
9. Житие Георгия Амастридского // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. II: Византийские источники. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 129–130.
10. Кведлинбургские анналы // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 84–85 с.
11. Кекавмен. Советы и рассказы // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. II: Византийские источники. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. 247 с.
12. Лиудпранд Кремонский. Книга возмездия // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010.
13. Михаил Пселл. Хронография // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. II: Византийские источники. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010.
14. Повесть временных лет. Галицко-Волынская летопись (сборник). М.: 2014.
15. Стурлусон Снорри. Круг Земной. М.: Наука, 1980.
16. Хильдесхаймские анналы // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. IV. / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 105–108.